

DA UN CONCILIO “PASTORALE” A UNA TEOLOGIA “PASTORALE”?

Dario Vitali*

Parlare del concilio Vaticano II come di un «concilio pastorale» è diventato ormai un luogo comune. La qualificazione risale, come si sa, alla volontà di Giovanni XXIII – ribadita da Paolo VI – di escludere l'eventualità di nuove definizioni dogmatiche, indicando come finalità del concilio quella di offrire una esposizione più piana e positiva della dottrina cristiana, accessibile all'uomo contemporaneo.

La scelta ha caratterizzato a tal punto il Vaticano II, da alimentare quel senso di discontinuità, da subito trasformato in argomento pro o contro il concilio. Così la formula è diventata una specie di bandiera, agitata per motivi ideologici da fronti contrapposti: da una parte chi usa «pastorale» in tono dispregiativo, per descrivere un concilio «non dottrinale», di bassa levatura rispetto ai precedenti, decisamente caratterizzati in senso dogmatico; dall'altra chi, in tono laudativo, rimarca la novità di un concilio in grado di cogliere «i segni dei tempi» e di sintonizzarsi con il presente della Chiesa in cammino nella storia.

Molti studi sono stati tentati nel frattempo sulla “pastoralità” del concilio¹; non pochi sono così complessi da far dubitare che corrispondano all'intenzione di Giovanni XXIII. Il sovraccarico di significato conferito alla formula non priva di valore tali studi: se per un verso si può dubitare che i padri conciliari abbiano compreso a fondo

* Professore ordinario di Teologia dogmatica nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana; professore invitato all'Istituto Teologico Leoniano.

¹ Tra quanti hanno eletto la “pastoralità” a categoria di riferimento, si può rimandare, tra gli altri, a Routhier e Théobald: cfr. G. ROUTHIER, *Vaticano II: Herméneutique et réception*, Fides, Montreal 2006 [trad. it.: *Il Concilio Vaticano II: Recezione ed ermeneutica*, Vita e Pensiero, Milano 2007]; ID., «Il Vaticano II come stile», in *La Scuola Cattolica* 136 (2008) 5-32; C. THEOBALD, *La réception du concile Vatican II*, I, *Accéder à la source*, Cerf, Paris 2009 [trad. it.: *La recezione del Vaticano II: Tornare alla sorgente*, EDB, Bologna 2011]. Di segno opposto sono molte le pubblicazioni che inquadrano il Vaticano II come “concilio pastorale”, nell'evidente intento di svuotare o quantomeno contenere il suo carattere vincolante: tra i tanti, cfr. ultimamente S. M. LANZETTA, “*Iuxta modum*”. *Il Vaticano II riletto alla luce della tradizione della Chiesa*, Cantagalli, Siena 2012; ID., *Il Vaticano II, un concilio pastorale. Ermeneutica delle dottrine pastorali*, Cantagalli, Siena 2014.

– e comunque non nel senso dato da questi interpreti – il significato e la portata dell’aggettivo, dall’altra si può e si deve pensare che non fossero chiare fin da subito le implicazioni di una scelta che solo il tempo è stato in grado di far emergere. Né è detto che tutte le implicazioni siano state chiarite, dal momento che il processo di recezione del concilio è tutt’ora in atto e continua ad aprire alla Chiesa nuovi orizzonti.

Non è su questo versante che voglio sviluppare il discorso: più semplicemente e immediatamente cercherò di mostrare in che senso il Vaticano II è stato un concilio “pastorale” come premessa – in verità assai ampia – alla possibilità di parlare di una teologia «pastorale» in continuità con la declinazione «pastorale» intesa dal concilio. Si tratterà, perciò, di riprendere i testi, e di coglierne il significato e la portata, per offrire alla teologia una “sostruzione” solida – penso ai templi dell’antichità – su cui poggiare l’edificio di una teologia «pastorale». Per questo la prima parte del contributo concederà poco a riletture personali del concilio, ma si atterrà al piano “testuale”, anche ricorrendo a molte citazioni: importa qui sapere ciò che il concilio, e i papi che lo hanno convocato, intendevano per «concilio pastorale».

1. Una convocazione inaspettata

Il 25 gennaio 1959, in San Paolo fuori le Mura, Giovanni XXIII manifestò la sua intenzione di convocare un concilio ecumenico, un sinodo romano e la revisione del Codice di Diritto Canonico. Si tratta di un annuncio che cancellava d’un colpo le esitazioni di Pio XI e Pio XII rispetto alla possibilità di celebrare un concilio ecumenico. Già si può già cogliere nella descrizione che il vescovo di Roma fa della città affidata alle sue cure il motivo che lo muove a una disposizione pastorale:

Ecco innanzitutto Roma: nel corso di quaranta anni trasformata in tutt’altra città da quando la conoscemmo nella Nostra giovinezza. Qua e là ancora si intravedono le sue linee architettoniche fondamentali più vetuste, che talora costa qualche pena il rintracciare, soprattutto alla periferia ormai avviluppata in un agglomerato di case, di case, di case, di famiglie, di famiglie qui convenute da ogni parte del continente Italico, dalle isole circostanti e, si può dire, da tutta la terra. Un vero alveare umano, da cui si svolge un brusio ininterrotto di voci confuse, in cerca di accordi, che facilmente si intrecciano e si disfanno, rendendo faticoso e lento lo sforzo di unificazione di spiriti e di energie costruttive per un ordine corrispondente alle esigenze della vita religiosa, civica e sociale dell’Urbe².

² GIOVANNI XXIII, *Discorso a San Paolo fuori le Mura* (25.01.1959), in *AAS* 51 (1959) 66.

Per affrontare una situazione così complessa, il papa trae ispirazione dall’«episodio evangelico delle turbe chiamate a seguire il Signore e ad accostarsi a Lui, ma incapaci e impotenti a trovarsi il cibo nutriente della grazia» che «tocca il cuore ansioso del Pastore». È in questa ansia per l’Urbe – ma lo sguardo del papa si allarga all’umanità intera – che si può cogliere un moto dello spirito, la disposizione del Signore stesso quando, vedendo le folle, sentì compassione per loro, «perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare molte cose» (Mc 6,34). Il papa riprende testualmente l’episodio, riferendosi ai cinque pani e due pesci portati dal bambino:

Pochi pani; pochi pesci: “*Quid sunt inter tantos?*” Con questo accenno è detto tutto: quanto ad un incremento di energie, di coordinazione di sforzi individuali e collettivi atti a produrre, con l’aiuto del Signore, una coltivazione spirituale intensa, per una produzione più copiosa e felice di frutti benefici e santi nel senso dell’*adveniat regnum tuum*, in un fervore di vita parrocchiale e diocesana più feconda³.

A questa disposizione interiore verso la città e verso il mondo il papa dà corpo e sostanza nella costituzione *Humanae salutis*, con cui indice il concilio: di fronte al passaggio epocale che la società sta vivendo, afferma che «compiti di una gravità e ampiezza immensa attendono la Chiesa, come nelle epoche più tragiche della storia. È urgente, infatti, mettere a contatto con le energie vivificatrici e perenni del Vangelo il mondo moderno»⁴. Si tratta di un atteggiamento positivo, di un’apertura alla speranza, che si condensa nell’invito a saper cogliere “i segni dei tempi”: «Facendo nostra la raccomandazione di Gesù di saper distinguere i segni dei tempi (cfr. Mt 16, 3), Ci sembra di scorgere, in mezzo a tante tenebre, indizi non pochi che fanno bene sperare sulle sorti della Chiesa e dell’umanità»⁵. Atteggiamento che si incontra anche nel radiomessaggio pronunciato l’11 settembre 1962, un mese prima dell’apertura del concilio:

Considerato nella sua spirituale preparazione, il concilio ecumenico, a poche settimane dal suo radunarsi, sembra meritare l’invito del Signore: «*Videte... omnes arbores: cum producant iam ex se fructum, scitis quoniam prope est aestas. Ita et vos... scitote quoniam prope est regnum Dei*» (Lc 21, 29-31). Questa parola – *regnum Dei* – dà espressione ampia e precisa ai lavori del concilio. *Regnum*

³ *Discorso a San Paolo fuori le Mura*, in *AAS* 51 (1959) 67.

⁴ GIOVANNI XXIII, Costituzione *Humanae salutis* (25.12.1961), in *EV* 1, 3*.

⁵ *Humanae salutis*, in *EV* 1, 4*.

Dei significa ed è in realtà la *Ecclesia Chriti: una, sancta, catholica, apostolica*, quale Gesù, in Verbo di Dio fatto uomo, l'ha fondata, da venti secoli la conserva, come oggi ancora la vivifica della sua presenza e della sua grazia, sempre in atto di rinnovare per essa gli antichi prodigi che, durante le successive età, talora aspre e difficili, la trassero di balza in balza, di valico in valico, a moltiplicare le vittorie dello spirito. Vittorie della verità sull'errore e della pace sulle divisioni e sui contrasti⁶.

Tale fiducia nel futuro è giustificata dalla fede in Cristo risorto. Il papa richiama il simbolismo del cero pasquale, e pronuncia la famosa sequenza: «*lumen Christi, lumen Ecclesiae, lumen gentium*. Che è mai, infatti, un concilio ecumenico, se non il rinnovarsi di questo incontro della faccia di Gesù risorto, re glorioso e immortale, radiante per tutta la Chiesa, a letizia e a splendore delle genti umane?»⁷.

2. *Gaudet Mater Ecclesia*

A partire da questa apertura si può capire la scelta di un «concilio pastorale», che Giovanni XXIII tematizza espressamente nel discorso di apertura del concilio. «*Gaudet Mater Ecclesia*»⁸, esordisce il papa, il quale, dopo aver chiarito l'origine e la causa del concilio e l'opportunità di celebrarlo, ne chiarisce il fine principale: difendere e diffondere la dottrina. Contro quanti ribadiscono la contrapposizione Chiesa-mondo, che ha segnato tutto l'evo moderno, il papa conoscitore della storia sottolinea «le felici circostanze in cui incomincia il concilio ecumenico», vale a dire «lo sviluppo di un nuovo ordine di rapporti umani che, per opera degli uomini e per lo più al di là della loro stessa aspettativa, si svolgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi; e tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggior bene della Chiesa»⁹. In questo ampio orizzonte il papa inserisce il «*praecipuum Concilii munus*»: «Questo massimamente riguarda il concilio ecumenico: che il sacro deposito della dottrina cristiana sia

⁶ GIOVANNI XXIII, *Radiomessaggio a tutti i fedeli cristiani* (11.09.1962), in EV 1, 25d*.

⁷ *Radiomessaggio a tutti i fedeli cristiani*, in EV 1, 25e*: la formula è ripetuta alla fine del radiomessaggio: «Un cantico nuovo si eleva possente, armonioso, penetrante: *Lumen Christi. Deo gratias*. Questa luce risplende e risplenderà nei secoli, sì: *lumen Christi, Ecclesia Christi, lumen gentium*»: cfr. EV 1, 25z*. È il caso di notare che in Giovanni XXIII *lumen gentium* è la Chiesa, tale in ragione del fatto di essere *lumen Christi*; LG 1 sottolineerà che «luce delle genti è Cristo».

⁸ GIOVANNI XXIII, *Allocuzione Gaudet Mater Ecclesia* (11.10.1962), in AAS 54 (1962) 786-795; EV 1, 26*-69*.

⁹ *Ibid.*, in EV 1, 42*.

custodito e insegnato in forma più efficace»¹⁰. Fare questo significa «cercare il Regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33). Interessante che, al momento di fissare la funzione del concilio e perciò il motivo per cui lo ha convocato, il papa richiami di nuovo questo passo evangelico, quasi fosse l’idea-guida che ha illuminato le sue scelte: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Questo “prima” esprime in quale direzione debbano muoversi i nostri pensieri e le nostre forze»¹¹.

Venendo alla traduzione in atto di questa finalità, il papa si muove su un doppio registro:

Perché tale dottrina raggiunga i molteplici campi dell’attività umana, che si riferiscono ai singoli, alle famiglie e alla vita sociale, è necessario anzitutto che la Chiesa non si discosti dal sacro patrimonio della verità ricevuto dai padri; e, al tempo stesso, deve anche guardare al presente, alle nuove condizioni e forme di vita introdotte nel mondo odierno, le quali hanno aperto nuove strade all’apostolato cattolico¹².

Su questo doppio registro «diventa chiaro quanto egli attenda dal concilio riguardo alla dottrina»: allo scopo di sempre – «trasmettere pura e integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti» – il ventunesimo concilio ecumenico ne associa un altro, urgentissimo e decisivo nel cambio epocale che l’umanità sta vivendo:

Tuttavia [*attamen*] il nostro dovere non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo unicamente dell’antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a quell’opera, che la nostra età esige, proseguendo così il cammino che la Chiesa compie da quasi venti secoli. Lo scopo principale di questo concilio non è, quindi, discutere alcuni dei temi principali della dottrina della Chiesa, o di richiamare più dettagliatamente l’insegnamento dei Padri e dei teologi antichi e più recenti, cose tutte che riteniamo a voi non sconosciute, ma anzi ben impresse nelle vostre menti. Per questo non occorre un concilio. Al presente, in questi nostri tempi, bisogna invece che l’intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con animo sereno e pacato, senza nulla togliervi, in quella maniera accurata di pensare e di formulare le parole che risalta soprattutto negli atti del concilio di Trento e del Vaticano I; occorre cioè

¹⁰ *Ibid.*, 45*.

¹¹ *Ibid.*, 48*.

¹² *Ibid.*, 50*.

che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e gli animi ne siano più pienamente imbevuti e informati; occorre che questa dottrina, certa e immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi¹³.

Come a dire che non c'erano ragioni per indire un concilio, se le ragioni della convocazione fossero state puramente dottrinali. A maggior ragione se si pensa che Pio XII, giudicando non maturo il tempo per convocare un concilio, era intervenuto su tutte le questioni più scottanti: ecclesiologica, biblica, liturgica¹⁴. Ciò che interessa il papa è invece il secondo registro: egli dice ai vescovi l'urgenza di sottoporre l'intera dottrina cristiana a nuovo esame; studiarla più a fondo ed esporla «secondo quanto è richiesto dai nostri tempi». Il papa sembra qui sposare il rinnovamento teologico in atto: la stagione che la teologia stava vivendo non era forse il tentativo – per la verità assai ostacolato dagli ambienti di Curia¹⁵ – di rinnovare il messaggio cristiano, di presentarlo in termini più adatti all'uomo contemporaneo? Non era, questo intervento, il manifestarsi del docente di storia, amico di Ernesto Buonaiuti¹⁶ che il Sant'Ufficio aveva duramente condannato? Tagliando il testo a questo punto, ogni interpretazione sarebbe possibile.

3. Una modalità nuova di presentare la dottrina cristiana

Ma lo sviluppo del discorso sembra indirizzare in tutt'altra direzione. Dopo aver ribadito che «altro è il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra

¹³ *Gaudet Mater Ecclesia*, 52*-55*.

¹⁴ *Mystici Corporis* (29.06.1943) sulla Chiesa; *Divino Afflante Spiritu* (30.09.1943) sul rinnovamento degli studi biblici; *Deiparae Virginis Mariae* (01.05.1946) sulla definibilità dell'Assunzione di Maria, a cui seguirono la costituzione dogmatica *Munificentissimus Deus* (01.11.1950); *Mediator Dei* (20.11.1947) sulla liturgia; *Humani generis* (22.08.1950), “circa alcune false opinioni che minacciano di sovvertire i fondamenti della dottrina cattolica”.

¹⁵ A ben vedere, a inizio concilio era ancora in pieno svolgimento l'azione del Sant'Ufficio contro la *Nouvelle Théologie*; molti dei periti conciliari – Congar e de Lubac in testa – avevano conosciuto durante il periodo di preparazione del concilio un vero e proprio ostracismo da parte degli organismi di Curia che li avevano esclusi dalle commissioni incaricate di redigere gli schemi.

¹⁶ Ernesto Buonaiuti (1881-1946) fu compagno di Angelo Giuseppe Roncalli al Seminario Romano. Sembra assodato che Roncalli, docente di Storia della Chiesa a Bergamo, abbia utilizzato la *Storia del cristianesimo* dell'amico, messa all'indice dal Sant'Ufficio. Per uno sguardo complessivo su Giovanni XXIII, cfr. M. BENIGNI-G. ZANCHI, *Giovanni XXIII. Biografia ufficiale a cura della diocesi di Bergamo*, San Paolo, Cinisello B. 2000; G. ALBERIGO, *Papa Giovanni. 1881-1963*, EDB, Bologna 2000; M. RONCALLI, *Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli, una vita nella storia*, Mondadori, Milano 2006.

veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse si devono annunciare». Rimandando peraltro al canone lerinense («sempre però secondo lo stesso senso e lo stesso contenuto»), Giovanni XXIII aggiunge: «Va data grande importanza a questa modalità e, se necessario, va elaborata con pazienza; si dovranno cioè adottare quelle metodiche di esposizione che più si accordano con il magistero, la cui indole è soprattutto pastorale»¹⁷. Il termine di riferimento del papa è il Magistero, caratterizzato come «pastorale», evidentemente per la cura che incombe ai pastori di curare il gregge loro affidato. Questo impone loro di porsi in relazione con il Popolo di Dio, e sul piano del *munus docendi*, di offrire la dottrina in termini tali che sia di nutrimento per i fedeli.

Per capire il senso e la portata della richiesta bisogna quindi stabilire in cosa consista il «*modus quo eadem enuntiantur*» e quali siano le «*rationes res exponendi*», e soprattutto, chi sia a dover adottare questa nuova modalità di esporre la dottrina, assumendo ragioni che non siano quelle di sempre. Il papa si sta rivolgendo ai vescovi convocati in concilio: non sta parlando a teologi, ma a pastori; non sta parlando di metodo teologico, ma di servizio pastorale al Popolo di Dio. Egli sta ricordando ai pastori che l'indole precipua del Magistero è, appunto, quella «pastorale»: se in passato le ragioni che guidavano gli interventi della gerarchia erano dettate dalla difesa della dottrina – di qui l'enfasi sul Magistero –, ora l'attenzione deve andare ai destinatari di un annuncio di salvezza. Il papa, a ben vedere, sta chiedendo ai vescovi di cambiare registro e prospettiva: la sfida è di aprire una nuova stagione ecclesiale, nella quale le logiche della relazione prevalgano su quelle dell'affermazione della verità a tutti i costi.

A confermare questa lettura è la disposizione che il papa chiede di assumere di fronte agli errori: «Sempre la Chiesa si è opposta a questi errori; spesso li ha anche condannati con massima severità. Ora, tuttavia, la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che le armi della severità. Essa ritiene di venire incontro ai bisogni di oggi mostrando la validità della sua dottrina, piuttosto che rinnovando condanne»¹⁸. La logica che muove tale scelta è la stessa che Giovanni XXIII ribadirà nella *Pacem in terris*: «Non si dovrà mai confondere l'errore con l'errante, anche quando si tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale e religioso. L'errante è sempre e anzitutto un essere umano e conserva in ogni caso la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità»¹⁹.

Anche le ragioni che muovono il papa in questa direzione sono le stesse: nell'enciclica dirà che «in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla

¹⁷ *Gaudet Mater Ecclesia*, 55*.

¹⁸ *Ibid.*, 57*.

¹⁹ GIOVANNI XXIII, Enciclica *Pacem in terris* (11.04.1963), in EV 2, 57.

sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità»²⁰, allo stesso modo che nel discorso di apertura aveva espresso la fiducia in una umanità più matura, che incomincia finalmente a condannare gli errori, «in specie quei costumi di vita che disprezzano Dio e la sua legge, l'eccessiva fiducia nei progressi della tecnica, il benessere fondato esclusivamente sulle agiatezze della vita»²¹. Non cambia la sostanza delle cose sottolineate, a posteriori, l'eccessivo ottimismo di questa visione: è a partire dalla convinzione che il desiderio del bene è così forte – e così radicato nel cuore dell'uomo –, da costituire ragione per contrapporsi al male, alla violenza, all'errore, che il papa formula la sua conclusione:

Stando così le cose, la Chiesa Cattolica, innalzando per mezzo di questo concilio ecumenico la fiaccola della verità religiosa, vuole mostrarsi madre amorevole di tutti, benigna, paziente, piena di misericordia e di bontà anche verso i figli da lei separati. Al genere umano, oppresso da tante difficoltà, come già Pietro al povero che gli chiedeva l'elemosina, dice: «Io non ho né oro né argento, ma ti do quello che ho: Nel nome di Gesù Cristo in Nazareno, alzati e cammina» (*At* 3, 6). In altre parole, agli uomini d'oggi la Chiesa non offre ricchezze caduche, non promette una felicità solo terrena, ma partecipa ad essi i beni della grazia divina, i quali, elevando gli uomini alla dignità di figli di Dio, sono validissima tutela e aiuto per una vita più umana; apre la fonte della sua vivificante dottrina, che permette agli uomini illuminati dalla vivificante luce di Cristo di ben comprendere quel che realmente essi sono, la loro eccelsa dignità, il loro fine; e inoltre, per mezzo dei suoi figli, essa estende dappertutto gli spazi della carità cristiana, di cui niente è più adatto per strappare i semi della discordia e favorire la concordia, la pace giusta e l'unione fraterna²².

4. «Aggiornamento» o altro?

In questa prospettiva, si capisce la richiesta che il concilio non procedesse a nuove definizioni dogmatiche, avanzata da Giovanni XXIII e ribadita da Paolo VI. E si rende più chiaro, alla luce di tale scelta, il senso di un «concilio pastorale»: una dottrina solennemente definita implica sempre l'adesione piena da parte dei fedeli e la scomunica nel caso di mancata accettazione. È quanto il papa vuole evitare: insistere negli ana-

²⁰ *Ibid.*, 57.

²¹ *Gaudet Mater Ecclesia*, in EV 1, 57*.

²² *Ibid.*, 58*.

tematismi avrebbe precluso la possibilità di intavolare con l’uomo contemporaneo un dialogo fruttuoso dopo secoli di chiusura ostile; e avrebbe impedito alla Chiesa di aprire agli uomini d’oggi quella «fonte della sua vivificante dottrina» che può illuminare con la luce di Cristo il senso della loro vita, «la loro eccelsa dignità, il loro fine».

Sorprende, semmai, che Giovanni XXIII, per spiegare come il concilio dovesse «dedicarsi con alacre volontà e senza timore a quell’opera, che la nostra età esige, proseguendo così il cammino che la Chiesa compie da quasi venti secoli», sottoponendo «l’intero insegnamento cristiano a nuovo esame», indicasse come modello di riferimento «quella maniera accurata di pensare e di formulare le parole che risalta soprattutto negli atti del concilio di Trento e del Vaticano I»²³. Quei concili, nella convinzione non solo dei vescovi di allora, sono la manifestazione più alta del Magistero impegnato a custodire, anzi a difendere il deposito della fede. In che senso, dunque, i documenti di Trento e del Vaticano I sono «pastorali»? Come possono essere termine di riferimento per un metodo nuovo di approfondire ed esporre la dottrina certa e immutabile «secondo quanto è richiesto dai nostri tempi»?

Per capirlo bisogna rifarsi soprattutto ai decreti del concilio di Trento, costituiti di tre momenti ben distinti: la parte dottrinale, i canoni e il *decretum de reformatione*. Giovanni XXIII di quei tre momenti sottolinea evidentemente il primo, nel quale il concilio espone i fondamenti dottrinali che giustificano tanto le sanzioni canoniche che i decreti di riforma. Il riferimento è meno netto, ma può valere anche per il Vaticano I, che trova nella parte espositiva il momento di maggior importanza: non a caso *Dei Filius* e *Pastor Aeternus* sono costituzioni, nelle quali la parte dell’argomentazione è prevalente e, nel caso del dogma dell’infallibilità, decisiva per la stessa definizione. Nella parte dedicata alla dottrina, tanto a Trento che al Vaticano I l’esposizione è piana, positiva, lineare; per quanto vengano evidenziate le posizioni degli avversari, prevalgono le ragioni dell’argomentazione su quelle della polemica. La formazione storica spingeva evidentemente il papa a sottolineare, nei concili che costituivano per l’episcopato il modello di riferimento, quella parte che più e meglio si adattava allo scopo di un concilio pastorale: esporre la dottrina cattolica in termini tali che la verità rifulgesse per se stessa, senza bisogno di imporla con canoni e censure, a cui la Chiesa fino a quel momento – soprattutto nella stagione antimodernista, riaperta contro gli esponenti della *Nouvelle Théologie* – aveva fatto frequente ricorso.

Coincide questo con il famoso «aggiornamento», che Giovanni XXIII ha indicato come scopo del concilio? Molta enfasi ha accompagnato il termine, quasi si potesse cogliere in esso una svolta decisiva nel modo di fare teologia e di attuare la riforma

²³ *Ibid.*, 52*-55*.

della Chiesa, nella linea di un rinnovamento che, configurandosi come un adattamento al tempo presente, richiede una capacità di coniugare secondo i registri della modernità la dottrina di sempre. Se questo era il senso di un concilio pastorale, nel quale i pastori erano sollecitati a entrare in dialogo con l'uomo contemporaneo – da questo punto di vista, l'urgenza che muove Giovanni XXIII non è diversa da quella che ispira Paolo VI, anche se con sensibilità e formulazioni diverse –, non altrettanto si può dire dell'aggiornamento. Il termine, nella sua prima formulazione, non riguardava il concilio, ma il Codice di Diritto Canonico, come terzo elemento messo a tema dal papa, oltre al concilio universale e al Sinodo diocesano di Roma. Da questo significato a quello di «modo con il quale papa Roncalli intende la riforma della Chiesa»²⁴ la distanza è enorme. Ma il termine si prestava bene a descrivere quell'opera di riformulazione della dottrina cristiana in grado di ristabilire il dialogo con l'uomo contemporaneo: in tal senso aggiornamento va a comporre un campo semantico ben preciso, con rinnovamento e riforma – *re-formatio* –, termini che non si muovono sul registro della novità fine a se stessa, ma del *ressourcement*, inteso non solo come ritorno alle fonti, ma come ritorno della Chiesa alla «*evangelica vivendi forma*».

5. Da Giovanni XXIII a Paolo VI

Come in molte altre situazioni²⁵, quello che in Giovanni XXIII si muove a livello di intuizione, sembra trovare non solo conferma ma sistematizzazione in Paolo VI. Questo vale certamente per la richiesta, ribadita, che il concilio non emetta definizioni solenni. Questo vale per la scelta di sdoganare il termine «aggiornamento». Questo vale per la caratterizzazione «pastorale» del concilio. E vale a maggior ragione perché Paolo VI riplasma i termini e i concetti assunti dal vocabolario di Giovanni XXIII a partire dalla propria visione, come dimostra nel discorso di apertura della seconda sessione conciliare, quando ridisegna gli scopi stessi del concilio.

Se noi, venerabili fratelli, poniamo davanti al nostro spirito questa sovrana concezione: essere Cristo nostro fondatore, nostro capo, invisibile ma reale, e noi

²⁴ A. J. DE ALMEIDA, «Aggiornamento», in J. D. PASSOS-W. LOPES SANCHEZ (coord.), *Dicionário do concílio Vaticano II*, Paulinas-Paulus, São Paulo 2015, 8-9.

²⁵ Una su tutte, il concilio stesso: a un evento spesso condotto “all'impronta” dal “papa buono”, anche per smarcarsi dalla resistenza e dall'opposizione degli ambienti curiali, Paolo VI, che quegli ambienti ben conosceva, fa seguire una revisione accurata del regolamento, in grado di dare ordine allo svolgimento del concilio.

tutto ricevere da lui così da formare con lui quel *Christus totus* di cui parla sant’Agostino e la teologia della Chiesa è tutta pervasa, possiamo meglio comprendere i fini precipui di questo concilio: fini che, per ragioni di brevità e chiarezza, indicheremo in quattro punti: la conoscenza o, se così piace dire, la coscienza della Chiesa, la sua riforma, la ricomposizione di tutti i cristiani nell’unità, il colloquio della Chiesa con il mondo contemporaneo²⁶.

Si comprende questa scelta alla luce di quanto Paolo VI dice nell’*Ecclesiam suam*, quando parla del rinnovamento della Chiesa, la quale, «perfetta nella sua concezione ideale, nel pensiero divino, deve tendere alla perfezione nella sua espressione reale, nella sua esistenza terrestre»²⁷. A tal proposito dice:

Anche a questo riguardo la celebrazione del Concilio è provvidenziale. Il carattere pastorale ch’esso si propone di assumere, gli scopi pratici di «aggiornamento» della disciplina canonica, il desiderio di rendere più agevole quanto sia possibile, in armonia con il carattere soprannaturale che le è proprio, la pratica della vita cristiana, conferiscono a questo Concilio un merito particolare fin da questo momento, che ancora precede la maggior parte delle deliberazioni che da esso aspettiamo. Esso infatti risveglia, sia nei Pastori sia nei Fedeli, il desiderio di conservare e di accrescere nella vita cristiana il suo carattere di soprannaturale autenticità, e ricorda a tutti il dovere d’imprimere tale carattere positivamente e fortemente nella propria condotta...

Naturalmente spetterà al Concilio suggerire quali siano le riforme da introdurre nella legislazione della Chiesa... A voi perciò, Venerabili Fratelli, spetterà indicare quali provvedimenti saranno da prendere per mondare e ringiovanire il volto della santa Chiesa. Ma sia ancora una volta manifesto il Nostro proposito di favorire tale riforma: quante volte nei secoli scorsi questo proposito è stato associato alla storia dei Concili; ebbene, lo sia una volta di più, e questa volta non già per togliere dalla Chiesa determinate eresie e generali disordini, che, per grazia di Dio, non sono nel suo seno, ma per infondere nuovo spirituale vigore nel corpo mistico di Cristo, in quanto società visibile, purificandolo da difetti di molti suoi membri e stimolandolo a nuove virtù²⁸.

²⁶ PAOLO VI, *Discorso di apertura del II periodo*, in EV 1, 148*.

²⁷ PAOLO VI, *Enciclica Ecclesiam suam*, in EV 2, 180.

²⁸ *Ibid.*, 182.

E, poco più oltre, dopo aver sviluppato l'idea di riforma «non come cambiamento, ma piuttosto conferma nell'impegno di mantenere alla Chiesa la fisionomia che Cristo le imprime, anzi di volerla sempre riportare alla sua forma perfetta»²⁹, conclude:

Ciò non vuol dire che debba essere nostra intenzione credere che la perfezione sia l'immobilità delle forme, di cui la Chiesa s'è, lungo i secoli, rivestita; e neppure ch'essa consista nel rendersi refrattaria agli avvicinamenti e accostamenti alle forme oggi comuni e accettabili del costume e dell'indole del nostro tempo. La parola, resa ormai famosa, del Nostro venerato predecessore Giovanni XXIII di felice memoria, la parola «aggiornamento» sarà da Noi sempre tenuta presente come indirizzo programmatico, lo abbiamo confermato quale criterio direttivo del Concilio Ecumenico, e lo verremo ricordando quasi uno stimolo alla sempre rinascente vitalità della Chiesa, alla sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi, e alla sua sempre giovanile prontezza a «tutto provare e far proprio ciò ch'è buono» (cfr. *ITs* 5,21), sempre e dappertutto³⁰.

Paolo VI ribadisce questa idea ai partecipanti alla XIII Settimana Nazionale di «Orientamento Pastorale», il 6 settembre 1963, data di promulgazione di *Ecclesiam suam*. Nel suo intervento egli illustra ambedue i termini – «aggiornamento»³¹ e «pa-

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, 184.

³¹ «Cercando di leggere negli animi vostri, Ci pare di scoprire in voi l'attesa d'una Nostra approvazione, d'una Nostra conferma a quanto codesta vostra visita, quasi facendone significativa offerta, Ci presenta davanti. Voi venite, innanzi tutto, inalberando un vocabolo introduttivo come un vessillo che definisce il metodo del vostro lavoro: "aggiornamento", parola questa che ha avuto l'onore di essere accolta dal Nostro venerato e compianto Predecessore Giovanni XXIII, di felice memoria, ed è stata da Lui iscritta nel programma del Concilio ecumenico. Applicata al campo ecclesiastico è parola che indica il rapporto tra i valori eterni della verità cristiana ed il loro inserimento nella realtà dinamica, oggi straordinariamente mutevole, della vita umana, quale nella storia presente, inquieta, torbida e feconda, viene continuamente e variamente modellandosi. È la parola che indica l'aspetto relativo e sperimentale del ministero della salvezza, al quale nulla sta più a cuore quanto il riuscire efficace, e che avverte quanto la sua efficacia sia condizionata dallo stato culturale, morale, sociale delle anime a cui si dirige, e quanto opportuno per la buona cultura, ma specialmente per l'incremento pratico dell'apostolo sia conoscere le altrui esperienze e far proprie quelle buone: "*omnia probate, quod bonum est tenete*" (*ITs* 5,21). È la parola che mostra il timore delle consuetudini superate, delle stanchezze ritardatarie, delle forme incomprensibili, delle distanze neutralizzanti, delle ignoranze presuntuose e inconsapevoli circa i nuovi fenomeni umani, come pure della scarsa fiducia nella perenne attualità e fecondità del Vangelo. È la parola che può sembrare ossequio servile alla moda capricciosa e fuggente, all'esistenzialismo incredulo nei valori obbiettivi trascendenti e avido solo di momentanea e soggettiva pienezza, ma che invece assegna al succedersi rapido

storale»³² – per mostrare come la disposizione adombrata in entrambi non contrasti con la speculazione teologica, la quale «conserva la sua dignità e la sua eccellenza, anche se le impellenti necessità della vita ecclesiastica reclamano che la dottrina sacra non rimanga puramente speculativa, ma sia considerata e coltivata nel quadro completo dell’economia cristiana: dottrina cioè a noi data per praticare una vera religione, per essere annunciata alle anime e per dimostrare nella realtà storica la sua virtù salvatrice»³³.

6. Il faticoso sviluppo di un’idea

Se l’idea di pastoraltà espressa dal concilio in aula corrisponda a quella di Giovanni XXIII e Paolo VI è difficile dire: come ipotizzare la piena assunzione di una prospettiva così inusuale nella mentalità di allora, se già a livello terminologico i significati attribuiti dai due papi non coincidono perfettamente? Il fatto che Paolo VI dica di voler «accogliere» e «fare proprie» le parole del suo predecessore indirizza verso l’idea di un processo che Giovanni XXIII ha avviato, e che il concilio ha assunto e metabolizzato con gradualità e non senza fatica, sviluppando alla fine una concezione sicuramente complessa, che va ben al di là di quanto intendevano i papi.

ed inesorabile dei fenomeni, in cui si svolge la nostra vita, la dovuta importanza, e cerca di collegarsi con la celebre raccomandazione dell’Apostolo: “*redimentes tempus, quoniam dies mali sunt*” (Ef 5,16). È parola perciò che Noi pure accoglieremo con piacere, quasi espressione di carità desiderosa di dare testimonianza alla perenne e perciò alla moderna vitalità del ministero ecclesiastico», in PAOLO VI, *Ai partecipanti alla XIII Settimana Nazionale di “Orientamenti Pastorali”* (06.09.1963), in *Insegnamenti di Paolo VI* (1963) 117-118.

³² «A questo proposito, Noi dobbiamo fare buona accoglienza ad un altro termine, che qualifica l’attività di cui voi siete promotori o seguaci; vogliamo dire il termine “pastorale”. Oggi è termine programmatico e glorioso. Il Concilio ecumenico, com’è noto, l’ha fatto suo e vi polarizza le sue finalità riformatrici e rinnovatrici. Non bisogna vedere in questo aggettivo, che si accompagna alle manifestazioni più caratteristiche della vita ecclesiastica, un’inavvertita ma nociva flessione verso il pragmatismo e l’attivismo del nostro tempo, a scapito dell’interiorità e della contemplazione, che devono avere il primato nella nostra valutazione religiosa: tale primato rimane, anche se nella pratica le esigenze apostoliche del Regno di Dio, nelle contingenze della vita contemporanea, reclamano un’assegnazione preferenziale di tempo e di energie all’esercizio della carità verso il prossimo. Né si crea che questa sollecitudine pastorale, di cui oggi la Chiesa si fa programma prevalente, che assorbe la sua attenzione e impegna la sua cura, significhi cambiamento di giudizio circa errori diffusi nella nostra società e già dalla Chiesa condannati, come il marxismo ateo, ad esempio: cercare d’applicare metodi salutari e premurosi ad una malattia contagiosa e letale non significa mutare opinione su di essa, sì bene significa cercare di combatterla non solo teoricamente, ma praticamente; significa far seguire alla diagnosi una terapia; e cioè alla condanna dottrinale la carità salvatrice», in *Ibid.*, 118-119.

³³ *Ibidem*, 119.

Quanto fosse incerta all'inizio dei lavori conciliari l'idea di «concilio pastorale», lo dimostra il tono degli schemi presentati. Un esempio su tutti: lo *schema "de Ecclesia"*, che riprendeva gli sviluppi dell'ecclesiologia tra i due concili, inquadrandoli nella prospettiva teologica della *Mystici corporis*, veniva accusato da molti di essere giuridico, scolastico, non pastorale. Forse non si è lontani dal vero se si pensa che molte erano le sensibilità con cui si declinava l'idea di un «concilio pastorale», e molto diversi se non distanti i criteri che facevano riconoscere un testo come veramente pastorale, se il card. Ottaviani, nella sua *relatio*, ha potuto affermare che «è stata cura di coloro che hanno redatto lo schema che fosse soprattutto pastorale, biblico e accessibile alla comprensione della gente, non scolastico e con uno stile attualmente accessibile a tutti»³⁴.

Il punto di non ritorno tra chi interpretava in senso restrittivo la formula e chi voleva darle massimo respiro si può indicare nello scontro sullo *schema de fontibus Revelationis*³⁵. Lo schema, redatto dalla Commissione teologica preparatoria, contiene ancora

³⁴ Questa la *relatio* del card. Ottaviani, tutta incentrata nella difesa dello schema, redatto – a suo dire – «con diligentissima cura da circa 70 membri della Commissione preparatoria, esaminato poi dalla Commissione centrale, e una volta valutate le proposizioni avanzate dai membri della Commissione centrale, pure valutato dalla Commissione per le correzioni. Dopo questo *iter*, il Sommo Pontefice ha ordinato che vi fosse inoltrato perché lo esaminaste. È stata cura di coloro che hanno redatto lo schema che fosse soprattutto pastorale, biblico e accessibile alla comprensione della gente, non scolastico e con uno stile attualmente accessibile a tutti. Dico questo perché mi aspetto le solite litanie dei Padri conciliari: non è ecumenico, è scolastico, non è pastorale, è negativo e cose del genere. Devo farvi una confidenza. Credo che tanto io quanto i relatori abbiamo parlato a vuoto, perché la faccenda è già compromessa. Quelli che sono soliti dire: toglili! toglili! cambia quello! costoro sono già pronti alla battaglia. Vi rivelo una cosa: prima che lo schema fosse distribuito, udite! udite! prima che fosse distribuito, già era stato redatto uno schema alternativo. Dunque, *ante prevista merita* lo schema è già stato liquidato. Non mi resta che tacere, perché la Sacra Scrittura insegna che dove manca l'ascolto non bisogna dilungarsi in discorsi. *Dixi*: *Acta Synodalia*, I/IV, 121.

³⁵ Cfr. *Schema constitutionis dogmaticae de fontibus Revelationis*, in *Acta Synodalia* I/III, 14-26. Che stesse qui il punto di discriminare tra due visioni teologiche e, più in radice, di due visioni di Chiesa, lo si può cogliere in molti interventi in aula durante questo periodo: cfr., tra gli altri, gli interventi dei card. Liénart, Frings, Suenens, Bea, Silva Henriquez, Döpfner, Rugambwua, o dei vescovi De Smedt, Guano, Marty, Hurley. Quest'ultimo, ad esempio, interviene duramente sullo *schema de fontibus Revelationis*, asserendo come il fine del concilio, assegnato dal papa, è pastorale: se non ci sono dubbi sul fine, la discussione si accende sull'interpretazione del vocabolo "pastorale", intorno al quale c'è «*summa discordia*». Dopo aver descritto le ragioni di una parte e dell'altra, e aver notato che la questione ritorna nella quasi totalità degli schemi, sottolinea come non sia possibile durare dieci o vent'anni a dirimere il significato del termine, e indica come soluzione di creare una commissione speciale che tratti la questione nell'intersessione, con il mandato di correggere gli schemi in chiave pastorale. A suo parere, la carenza di carattere pastorale è «il difetto fondamentale di tutta l'opera di preparazione. E il peccato originale di tutto il Concilio. [...] solo in quel modo [istituendo una commissione] o in uno simile, riscattando il Concilio dal peccato originale dell'opera di preparazione, lo si potrà condurre a felice esito»: *Acta Synodalia*, I/III, 198-201. Riecheggia la medesima posizione sullo *schema de Ecclesia*: cfr. *Acta Synodalia*, I/IV, 197-199.

l’idea di una duplice fonte della Rivelazione: la Sacra Scrittura e la Tradizione, intesa in senso oggettivo, costituiscono «un unico deposito della fede da custodire e difendere», che deve essere interpretato autenticamente «non da singoli fedeli, per quanto eruditi, ma dal solo Magistero vivo della Chiesa»³⁶. L’enfasi è posta tutta sul Magistero della Chiesa, che è norma prossima e universale della fede, al quale non solo spetta di custodire e difendere il deposito, ma anche di illustrarne il senso e di enuclearne i contenuti espliciti³⁷. Il fatto di ottenere una votazione sullo *schema*, benché il regolamento non lo prevedesse, è indice di quanto ormai quella concezione suonasse rigida a molta parte dell’aula, e se anche l’esito non raggiungesse gli esiti sperati – 1368 *placet* su 2209 votanti non costituivano i tre quarti richiesti –, la scelta di Giovanni XXIII di richiedere una revisione dello schema apriva un’ulteriore breccia nel muro di una concezione dottrinale attestata sulla difesa del deposito rivelato.

In *Dei Verbum* la Rivelazione non sarà più la somma delle verità da credere, ma il lieto annuncio della salvezza, in grado di riportare gli uomini nell’amicizia con Dio: «mediante questa Rivelazione, infatti, Dio invisibile, per la ricchezza del suo amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con loro per invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (DV 2). A ben vedere, la distanza tra lo *schema de fontibus*, ancora declinato sui rigidi canoni dell’apologetica, e la costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione mostra il lungo e faticoso cammino che il concilio ha dovuto percorrere – un vero e proprio cammino di conversione, che ha riguardato prima di tutto i pastori, abituati a ben altro registro – per entrare in una visione e assumere una mentalità veramente «pastorale».

Quel cammino per l’assemblea sinodale è iniziato da subito, da quando cioè l’agenda del concilio ha disposto – a sorpresa – di aprire i lavori conciliari con lo schema sulla liturgia. Si può immaginare quale esito diverso avrebbe conosciuto il *de fontibus*, se fosse stato il primo testo su cui l’aula avesse dovuto cimentarsi: i vescovi non si conoscevano tra loro e si muovevano dentro l’idea consolidata della Chiesa piramidale. Il confronto prolungato sulla liturgia – che univa tutti nel desiderio di disegnare una riforma capace di quella «partecipazione piena, cosciente e attiva» del Popolo di Dio (cfr. SC 14) che tutti speravano – aprì una breccia importante nella muraglia dell’apologetica, da cui il *de fontibus* traeva ispirazione e forza. A questo si aggiunga che lo schema recuperava finalmente il principio della *lex orandi*, alla quale il concilio conferiva di nuovo quella centralità che secoli di una teologia troppo declinata prima sul versante del sillogismo – la scolastica – e poi della controversia – la teologia post-tridentina – avevano oscurato.

³⁶ *Schema de fontibus*, 5, in *Acta Synodalia*, I, 16.

³⁷ *Schema de fontibus*, 6, in *Acta Synodalia*, I, 16.

7. Concilio pastorale e *Ressourcement*

Quanto il recupero della *lex orandi* potesse giovare al ripensamento della dottrina in senso pastorale lo dimostra la descrizione della riforma liturgica che il concilio intendeva attuare:

La liturgia, mediante la quale, massimamente nel divino sacrificio dell'Eucarestia, «si attua l'opera della nostra redenzione», contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa, alla quale appartiene di essere al contempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, ardente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo che tutto quanto in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura verso la quale siamo incamminati (SC 2).

Il recupero della dimensione misterica della Chiesa, alla quale ogni suo aspetto visibile è ordinato e subordinato, dopo secoli di enfasi sulla «vera Chiesa» espressa nei suoi elementi istituzionali, mostra le vie che il concilio ha percorso per sviluppare una comprensione del pensiero cristiano in grado di rinnovare dal di dentro la vita di ogni credente e della Chiesa.

Non che il confronto sulla liturgia abbia significato un aprirsi immediato dell'aula a una declinazione più “pastorale” del pensiero cristiano; ha mostrato piuttosto l'avviarsi di un processo per molti versi irreversibile, in grado di produrre un radicale cambio di prospettiva, che si rivelerà lungo e faticoso, e spesso nemmeno adeguatamente avvertito. Quel confronto ha costituito per i vescovi l'occasione di ripensarsi come pastori della Chiesa, in una relazione più stretta con il gregge loro affidato³⁸, ma anche di ripensare i contenuti della dottrina cristiana e i modi di presentarla. Per misurare la verità di questo cambio di prospettiva basta raffrontare i primi schemi di *Lumen gentium* e *Dei Verbum*, corredati di tante citazioni del magistero – soprattutto quello più recente –, con la nuova redazione degli schemi, in cui abbondano i rimandi alla Sacra Scrittura e ai Padri della Chiesa³⁹.

³⁸ Si pensi, in questo orizzonte, al «Patto per una Chiesa serva e povera», il cosiddetto “Patto delle catacombe”, perché firmato nelle catacombe di Santa Domitilla da 42 concelebranti (a cui si aggiunsero circa 500 Padri) il 16 novembre 1965.

³⁹ Un esempio su tutti: il capitolo I del *de Ecclesia*, che nella prima redazione presenta 50 note, con sole 7 referenze ai Padri della Chiesa (ma con 39 note che presentano esclusivamente o quasi citazioni

Il cambio di prospettiva va ascritto a quel movimento di ritorno alle fonti – il *ressourcement* – che ha segnato in profondità l’evento conciliare e i suoi documenti: il Vaticano II ha scelto non tanto di preferire le citazioni della Scrittura e dei Padri a quelle del Magistero, ma di voler ripensare tutto a partire dall’origine, dalla Scrittura interpretata dai Padri. Era quanto diceva Gérard Philips, che della Commissione teologica fu segretario aggiunto:

Sarebbe erroneo concepire il *ressourcement* come il ritorno ad una fonte da lungo tempo abbandonata e infine ritrovata. Piuttosto, si tratta della lucida volontà di partire dall’origine, cioè dalla Rivelazione, dalla Parola divina in sé, quale predicata nei primi giorni e messa per iscritto sotto la mozione dello Spirito santo, e quale trasmessa dentro la Chiesa dalla Tradizione viva degli Apostoli, dei Padri, dei Concili, della liturgia, della testimonianza del popolo cristiano, degli atti del magistero⁴⁰.

Sotto questa spinta cambiava il modo di pensare il mistero cristiano, anche in considerazione del pieno recupero dell’idea di storia della salvezza, che trova nel mistero pasquale (cfr. SC 5) il suo centro. Un interprete attento come Prosper Grech ha potuto dire che «la tanto apprezzata attualità e freschezza che si risconta nei principali documenti conciliari e che si avverte soprattutto in un particolare afflato spirituale, in una sana apertura alle esigenze dell’evangelizzazione, dell’ecumenismo, e in genere ai problemi della vita, si deve al *ressourcement* biblico, liturgico e patristico, di cui i testi hanno beneficiato»⁴¹.

La questione è se il ritorno alle fonti – forse sarebbe meglio dire, il ritorno alla Fonte: la Sacra Scrittura interpretata dai Padri – sia organica alla scelta della pastoralità, e connoti la declinazione «pastorale» della dottrina cristiana richiesta da Giovanni XXIII. Si potrebbe discutere all’infinito, con ragioni a favore e contro l’una e l’altra

bibliche); nello schema Philips (il cosiddetto *textus prior*) 37 note (24 nella parte che andrà a costituire il I capitolo definitivo), di cui 16 interamente dedicate ai Padri della Chiesa, con un’infinità di citazioni; 9 delle 14 note sono dedicate ai Padri nel *textus emendatus*. Cfr. per i tre schemi: *Acta Synodalia*, I/IV, 16-17; II/I, 222-228; III/I, 169-170.

⁴⁰ G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero nel concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della costituzione Lumen gentium*, Jaca Book, Milano 1975, 292.

⁴¹ P. GRECH, «Teologia patristica e storica nei seminari», in *Lo studio dei Padri della Chiesa oggi*, Augustinianum, Roma 1977, 8. Si legga quanto sul *ressourcement* scrive F. MANCINI, *Ressourcement. Alle fonti della Lumen gentium. Una rilettura della costituzione dogmatica sulla Chiesa alla luce di Cipriano e di Agostino* (= tesi PUG), Roma 2019.

tesi. Certo, negare la possibilità equivarrebbe a svuotare il concilio di ogni rilievo dottrinale – tesi peraltro assai frequentata dagli ambienti tradizionalisti, per togliere al Vaticano II e ai suoi decreti ogni carattere vincolante – contraddicendo sia la natura del concilio (a meno di ridurre l’aspetto dottrinale alle definizioni dogmatiche) e il compito che Giovanni XXIII gli aveva assegnato.

8. Concilio pastorale e *sensus fidei*

D’altra parte, non è lo schema oppositivo tra concilio dogmatico e concilio pastorale che permette di comprendere il Vaticano II: è su un livello più alto – e più generale – che si chiarisce il senso e la portata di un concilio che, fin dalla sua convocazione, ha avuto di mira il rinnovamento e la riforma della Chiesa. Illuminante, a tal proposito, un passaggio di *Unitatis redintegratio*, che include la declinazione pastorale della dottrina nel dinamismo di riforma a cui la Chiesa è stabilmente chiamata:

Siccome ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente nell’accresciuta fedeltà alla sua vocazione, esso è indubbiamente la ragione del movimento verso l’unità. La Chiesa pellegrinante sulla terra è chiamata da Cristo a questa perenne riforma di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha continuo bisogno: così che, se alcune cose, sia nei costumi sia nella disciplina, sia anche nel modo di esporre la dottrina – modo che deve essere accuratamente distinto dallo stesso deposito della fede – sono state osservate poco accuratamente per le circostanze di luogo e di tempo, a tempo opportuno siano rettamente e debitamente corrette [*recte debiteque instauretur*] (UR 6).

Ma come correggerle? Se i Padri potevano essere d’accordo sul principio, non lo potevano essere sulla modalità di attuarlo. Modalità che è andata precisandosi man mano che progredivano i lavori conciliari. È la conseguenza di un concilio che, articolato in quattro sessioni cadenzate annualmente, sono irriducibili a un evento puntuale⁴², ma costituiscono un processo, lungo e complesso, in grado di modificare le posizioni iniziali tanto dell’assemblea che di ogni singolo membro. In questa logica, si potrebbe indicare il concilio come il “luogo” in cui si è avviata quella «conversione

⁴² Non è un caso che l’interpretazione del Vaticano II come “evento” tenda poi a identificarlo con il progetto di Giovanni XXIII, finendo giocoforza per squalificare tutto quello che non rientra in quel quadro iniziale.

pastorale», diversamente compresa ma continuamente richiamata come orizzonte della Chiesa fino ad oggi⁴³.

Non aiuta a capire lo sviluppo dell’idea di pastoraltà presente in aula l’esame delle ricorrenze nei documenti conciliari⁴⁴: nelle 134 citazioni il senso è in genere quello della «cura d’anime», dell’azione pastorale della Chiesa nei vari ambiti della sua vita⁴⁵. Paradossalmente il fine pastorale del concilio è rammentato solo nella *Nota explicativa praevia*, dove diventa criterio per fissare «la qualificazione teologica della dottrina esposta nello schema sulla Chiesa e sottoposta a votazione»⁴⁶.

Aiuta di più, anche se per via indiretta, lo sviluppo del quadro ecclesiologico intervenuto al concilio, nel quale l’emergere di una soggettualità del Popolo di Dio ha messo in discussione l’impianto rigido della Chiesa preconciliare. La cosiddetta «rivoluzione copernicana» in ecclesiologia, per il solo fatto di sottolineare la radicale uguaglianza dei battezzati prima che le differenze di funzione o di stato, ha destrutturato in radice il modello della *societas inaequalis*, fondato sulla relazione asimmetrica tra *Ecclesia docens* ed *Ecclesia discens*, senza intaccare o compromettere la dimensione gerarchica della Chiesa. In un quadro così profondamente rinnovato, la funzione gerarchica è stata ricompresa come un servizio al Popolo santo di Dio e non come un potere: sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale stanno in una relazione che qualifica ambedue le forme di partecipazione al sacerdozio di Cristo⁴⁷.

Su questa reciprocità, peraltro, si fonda la relazione tra il *sensus fidei* del Popolo di Dio e il magistero dei Pastori: se la circolarità dinamica non è ancora adeguatamente illustrata in *Lumen gentium*, che tratta la distinta funzione del Popolo di Dio e del Magistero in capitoli diversi, risulta evidente in *Dei Verbum*, dove si evidenzia come sia la Chiesa a trasmettere la Rivelazione. Se la Tradizione «progredisce nella Chiesa sotto l’assistenza dello Spirito santo» (DV 8), non è solo perché il Magistero esercita la sua funzione di custode del deposito rivelato, ma anche perché «cresce la *perceptio* tanto

⁴³ Si pensi alla «conversione pastorale e missionaria» proposta da papa Francesco in *Evangelii gaudium* (cfr. EG, 25-33).

⁴⁴ X. OCHOA, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani II*, Roma 1967, 361-362.

⁴⁵ Non è un caso che il numero più rilevante di citazioni si registri in documenti più sporgenti sull’agire pastorale: 38 in *Christus Dominus* sull’ufficio pastorale dei vescovi, 17 in *Optatam totius* sulla formazione sacerdotale, 20 in *Ad gentes*, soprattutto in ambito di *plantatio Ecclesiae*, 17 in *Presbyterorum ordinis* sul ministero e la vita dei presbiteri.

⁴⁶ Notificazioni fatte dal Segretario generale nella 123ª Congregazione generale (16.11.1964), in EV 1, 446.

⁴⁷ Sulla questione mi permetto di rimandare a due miei contributi: D. VITALI, «Sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale o gerarchico: rilettura di una questione controversa», in *Rassegna di Teologia* 52 (2011) 39-60; Id., «Il sacerdozio comune», in *Rivista liturgica* 107 (2020) 101-125.

delle cose quanto delle parole trasmesse sia con la contemplazione e lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro, sia con la profonda intelligenza delle cose spirituali di cui fanno esperienza», e non solo con la predicazione dei vescovi (cfr. DV 8)⁴⁸. Recuperata la funzione del Popolo di Dio, è possibile alla *Dei Verbum* descrivere la trasmissione della Rivelazione come azione della Chiesa tutta:

La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono l'unico sacro deposito della Parola di Dio affidato alla Chiesa, aderendo al quale tutto il Popolo santo, radunato dai suoi Pastori persevera costantemente nell'insegnamento degli Apostoli e della comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere (cfr. At 2,42 gr.), in modo che nel ritenere, praticare e professare la dottrina trasmessa, si faccia una singolare *conspiratio* tra vescovi e fedeli⁴⁹.

8. L'ultima tappa: *Gaudium et spes*

In questo orizzonte si può comprendere la revisione degli studi ecclesiastici prospettata da *Optatam totius*, voluta perché gli studenti «possano percepire il significato degli studi ecclesiastici, la loro struttura e il fine pastorale» (OT 14). Difficile stabilire se il riordinamento degli studi teologici risponda al fine pastorale, così come lo intendeva Giovanni XXIII. Certo, la presa di distanza rispetto all'impostazione dell'apologetica è sensibile:

Le discipline teologiche, alla luce della fede e sotto la guida del Magistero della Chiesa, siano insegnate in maniera che gli alunni possano attingere accuratamente la dottrina cattolica dalla Rivelazione divina, la studino profondamente e la rendano alimento della propria vita spirituale, e siano in grado di annunziarla, esporla e difenderla nel ministero sacerdotale. Con particolare diligenza si curi

⁴⁸ Anche per questo tema mi permetto di rimandare a un contributo, in cui provo a rileggere in parallelo il capitolo II di *Lumen gentium* e il capitolo II di *Dei Verbum*: cfr. D. VITALI, «Il sacro deposito della Parola di Dio affidato alla Chiesa», in D. KOWALCZYK (a cura di), *La Parola nelle parole*, GBP, Roma 2017, 69-108.

⁴⁹ Il testo contiene la formula contenuta nella costituzione *Munificentissimus Deus* di Pio XII (01.11.1950) come prova per la definizione solenne dell'Assunzione di Maria al cielo: «singularis fiat Antistitum ac fidelium conspiratio». Il testo recupera così alla vita della Chiesa ma anche alla riflessione teologica il contributo del *sensus fidei*, che nella controversistica post-tridentina compariva ancora tra le autorità interpretative infallibili, accanto ai concili e alla *Ecclesia Romana*: cfr. MELCHOR CANO, *De locis theologicis libri XII* (pubblicato postumo nel 1562).

la formazione degli alunni con lo studio della Sacra Scrittura, che deve essere come l’anima di tutta la teologia [...] Nell’insegnamento della teologia dogmatica prima vengano proposti i temi biblici; si illustri poi agli alunni il contributo dei Padri della Chiesa orientale e occidentale nella ideale trasmissione ed enucleazione delle singole verità rivelate, nonché l’ulteriore storia del dogma, considerando anche i rapporti di questa con la storia generale della Chiesa. Inoltre, per illustrare integralmente quanto più possibile i misteri della salvezza, gli alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso per mezzo della speculazione, avendo san Tommaso per maestro: si insegni loro a riconoscerli sempre presenti e operanti nelle azioni liturgiche e in tutta la vita della Chiesa; e inoltre essi imparino a cercare la soluzione dei problemi umani alla luce della Rivelazione, ad applicare le verità eterne alla mutevole condizione di questo mondo e a comunicarle in modo appropriato agli uomini contemporanei. Parimenti tutte le altre discipline teologiche vengano rinnovate per mezzo di un contatto più vivo con il mistero di Cristo e con la storia della salvezza (OT 16).

Il decreto sulla formazione sacerdotale ridisegnava tutto il programma degli studi teologici, introducendo una diversa *ratio*, nella quale risultava evidente il diverso «modo con cui le verità contenute nella dottrina cristiana vengono enunciate»⁵⁰: l’aspetto di maggior novità è senz’altro l’affermazione circa la Sacra Scrittura come «anima di tutta la teologia»: da qui la riflessione deve partire, in ascolto dei testimoni della Tradizione, in particolare dei Padri⁵¹, con l’intento dichiarato di offrire una visione organica del mistero cristiano, nell’orizzonte della storia della salvezza, in grado di entrare in dialogo con l’uomo contemporaneo⁵².

Con tutto ciò, non sembra potersi dire del tutto chiaro – o chiarito – in che senso «pastorale» sia applicato al concilio, ma anche all’esposizione della dottrina. Lo si coglie nel lungo processo di redazione della costituzione “pastorale” *Gaudium et spes*. Circa un migliaio di pagine tra interventi e osservazioni scritte sullo schema presentato in aula durante la III sessione⁵³ dicono come su questo documento si sia consumato

⁵⁰ *Gaudet Mater Ecclesia*, 58*.

⁵¹ Cfr., per tale aspetto, anche DV 8: «Le asserzioni dei santi Padri attestano la vivificante presenza di questa Tradizione, le cui ricchezze si trasfondono nella prassi e nella vita della Chiesa che crede e che prega».

⁵² In nota il decreto rimanda all’enciclica *Ecclesiam suam* di Paolo VI, ma non al discorso di apertura del concilio di Giovanni XXIII: cfr. nota 38.

⁵³ Cfr. *Acta Synodalia* III/V, 116-142 per lo schema, presentato nella congregazione generale CV, il 20 ottobre 1964 (142-146 e 203-214 per la doppia *relatio*, 147-200 per gli *adnexa*); alla discussione furono

un passaggio decisivo al concilio. Lo schema, costituito unicamente dalla prima parte (mentre i capitoli seguenti erano chiamati *adnexa*)⁵⁴, era accompagnato da un foglio in cui si diceva che lo stile doveva essere chiaro nell'espressione e nella formulazione delle idee, senza cadere in inutili ripetizioni⁵⁵. D'altra parte, contro la richiesta di usare un linguaggio teologico e non descrittivo⁵⁶, molti padri insistevano che il testo adottasse un linguaggio semplice, diretto, pastorale, euristico, accessibile a tutti, senza accenti polemici o condanne⁵⁷.

La *relatio* spiegava come fosse difficile rendere nel titolo l'idea che attraversava lo schema. In effetti, il modo di relazionarsi della Chiesa con il mondo consiste nella capacità di rapportarsi con i problemi della società, non con l'evangelizzazione del mondo; è volto a trattare la situazione attuale alla luce della teologia, senza sconfinare nella teologia delle realtà terrestri; sviluppa la riflessione sul registro sia speculativo che pratico, rinunciando a formulare tesi dottrinali, dato il suo carattere di interpretazione di una realtà in continua evoluzione. L'accettazione di questi criteri ha portato alla scelta di includere nello schema anche gli *adnexa*, distinguendo la Costituzione pastorale in due parti: la prima, di carattere più dottrinale; la seconda, di carattere più contestuale, con la trattazione di cinque grandi questioni che agitano il mondo contemporaneo.

dedicate, *in toto o in parte* le congregazioni 105-119, dal 20 ottobre al 10 novembre 1964: cfr. *Acta Synodalia* III/V, 215-419; 516-740, III/VI, 38-73; 83-91; 210-244; 249-282; 288-319; 448-467; III/VII, 50-85; compaiono in questi tomi anche le *animadversiones scriptae* dei Padri: III/V, 423-512; 619-698; III/VII, 165-407.

⁵⁴ Contro questi *adnexa* si scagliò il card. Ottaviani, asserendo che «il testo con gli annessi costituisce un grande equivoco. Cosa sono questi *adnexa* che non sono stati sottoposti a discussione né nella commissione mista né in questa aula?», dice il presidente della Commissione teologica, apostrofando questi testi come "*paraconciliaria*", qualcosa che assomiglia a un testo conciliare, ma non lo è (viene spiegato come strumento di lavoro), e allegato allo schema, finisce per orientarne e condizionarne l'interpretazione: cfr. *Acta Synodalia*, III/V, 425-426. Contro l'idea che si trattasse di un disagio della sola minoranza, sta la perplessità di esponenti di punta dell'ala progressista in aula: a titolo di esempio si può citare nuovamente mons. Hurley, vescovo di Durban, il quale contestò con ugual vigore gli *adnexa*, proponendo che un gruppo scelto di periti redigesse in un solo capitolo l'intera seconda parte: cfr. *Acta Synodalia*, IV/III, 205-206; 395-397.

⁵⁵ *Directione pro futura elaboratione textus*, in *Acta Synodalia*, III/V, 200.

⁵⁶ Sempre il card. Ottaviani in un'*animadversio scripta* sostiene che lo schema e, *a fortiori*, gli *adnexa* non sono degni di un concilio, perché mancano di una finalità precisa, di sufficiente dottrina teologica, di prudente metodologia: cfr. *Acta Synodalia*, III/V, 426-428. Gli stessi rilievi erano stati espressi in aula da mons. Franić: cfr. *Acta Synodalia*, III/V, 330-332; anche mons. Carli espresse, tanto in aula, quanto per iscritto, le sue riserve: cfr. *Acta Synodalia*, III/VI, 253-256; III/VII, 201-209.

⁵⁷ Cfr. F. GIL HELLIN, *Concilii Vaticani II synopsis. Gaudium et spes*, LEV, Città del Vaticano 2003, 2-3, nota.

9. Una Costituzione “pastorale”

Il lungo cammino del concilio, chiamato da Giovanni XXIII a sviluppare in modo “pastorale” i contenuti del deposito rivelato, sembra finalmente giungere a maturazione nel suo ultimo documento. Maturazione che non si coglie tanto dal testo – benché la sua esposizione voglia essere “pastorale” – ma da una nota al titolo della costituzione, che fissa i criteri per una corretta ermeneutica del testo:

La costituzione pastorale «sulla Chiesa nel mondo contemporaneo» consta di due parti, ma è un tutto unitario. Viene detta «pastorale» appunto perché sulla base di principi dottrinali intende esporre l’atteggiamento della Chiesa in rapporto al mondo e agli uomini d’oggi. Pertanto, né alla prima parte manca l’intenzione pastorale, né alla seconda l’intenzione dottrinale. Nella prima parte la Chiesa svolge la sua dottrina sull’uomo, sul mondo nel quale l’uomo si inserisce, e sui suoi rapporti con tali realtà. Nella seconda si prendono più strettamente in considerazione i vari aspetti della vita odierna e della società umana, specialmente le questioni e i problemi che, in materia, sembrano oggi più urgenti. Per cui, in questa seconda parte, la materia esaminata alla luce dei principi dottrinali non è costituita di elementi immutabili, ma contiene pure elementi contingenti. Perciò questa Costituzione dovrà essere interpretata secondo le leggi dell’interpretazione teologica, ma tenendo conto inoltre, specie nella seconda parte, delle circostanze mutevoli che sono intrinsecamente trattate con le materia trattate⁵⁸.

In questo modo la Commissione risolveva la distanza tra la parte teologica e quella pastorale, conferendo unità alla Costituzione. La scelta di inserire organicamente gli *adnexa* nel documento conciliare obbligava a cercare il raccordo tra le due parti, evidentemente distinte e distanti per metodo e contenuto. Determinare che «né alla prima parte manca l’intenzione pastorale, né alla seconda l’intenzione dottrinale», significa disegnare un metodo fondato sulla reciprocità e la circolarità di questi due aspetti. Se poi «pastorale» indica il fatto di esporre la dottrina «in rapporto al mondo e agli uomini d’oggi», è possibile affermare che questa esposizione realizza il desiderio di Giovanni XXIII, essendo la prima preoccupazione del documento non la difesa della dottrina dagli errori, ma l’esposizione positiva del mistero cristiano in termini intelligibili all’uomo contemporaneo.

⁵⁸ *Gaudium et spes*, nota introduttiva, in EV 1319.

Per la verità, anche gli altri documenti conciliari avevano tale scopo; e tuttavia non si erano mai spinti così in avanti da sollevare la vibrata reazione di quanti non giudicavano lo schema degno di un concilio. Non a caso l'ultimo tentativo di resistenza si è consumato sul tipo di documento: un testo qualificato come «pastorale» poteva essere al massimo una dichiarazione, una lettera, una *expositio* tematica, un annuncio, un'istruzione, ma non una costituzione⁵⁹. Stava proprio in questa saldatura la novità più rilevante: se dal punto di vista di un documento magisteriale, la costituzione aveva sollevato forti critiche, dal punto di vista della teologia veniva a costituire un modello di riferimento autorevole per un nuovo modo di fare teologia, che non si impigliasse nelle secche dell'apologetica. La criteriologia fissata nella nota al titolo costituisce il punto di passaggio da un «concilio pastorale» a una «teologia pastorale»: una teologia declinata sul versante del dialogo, con l'intenzione di mostrare all'uomo contemporaneo la “bellezza” del messaggio cristiano.

Purtroppo oggi il termine «pastorale» – che sia sostantivo o aggettivo – ha assunto un significato circoscritto e riduttivo: se come sostantivo indica l'azione stessa della Chiesa nei vari ambiti della sua vita, come aggettivo si associa immediatamente a una disciplina – la «teologia pastorale» – non tenuta in grande considerazione negli studi teologici. Non è questo il significato che il Vaticano II aveva assegnato al termine. Lo spiegava, all'indomani del concilio, mons. Guano, il quale nella redazione di *Gaudium et spes* aveva giocato un ruolo fondamentale:

[La costituzione] fu detta *pastorale* non perché gli altri documenti non siano pastorali. Chi oserebbe negare questa qualifica alla costituzione sulla Liturgia? E le stesse costituzioni dogmatiche non hanno un valore eminentemente pastorale? Ma qui si è voluto sottolineare in qualche maniera che, più che sulla dottrina presa in sé, si voleva insistere sulla dottrina vista in rapporto con le cose e con il ministero della Chiesa, e anche con l'evoluzione della realtà⁶⁰.

A ben vedere, questa non è altro che la declinazione del dinamismo della Rivelazione tratteggiato in *Dei Verbum*: se «Dio parla agli uomini come ad amici» (DV 2), a questi uomini bisogna parlare, annunciando la salvezza in Cristo, «mediatore e pienezza dell'intera Rivelazione» (*ibid.*). Sta qui il senso profondo della qualificazione

⁵⁹ La discussione sulla natura del documento era stato l'ultimo fronte su cui si erano attestati quanti erano contrari alla costituzione: per la questione del titolo, cfr. la *relatio* di mons. E. GUANO, in *Acta Synodalia*, III/V, 203-213.

⁶⁰ Id., «Introduzione alla lettura di *Gaudium et spes*», in *Commento alla “Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo”*, Massimo, Milano 1967, 139.

«pastorale» non solo di *Gaudium et spes*, ma dell’intero concilio, giustamente qualificato come «pastorale».

10. Verso una teologia “pastorale”?

Come declinare una teologia che sia “pastorale” nel senso voluto dal concilio? In questa prospettiva forse si può intendere *Mysterium salutis*⁶¹, il primo manuale che ha provato a riscrivere la teologia nella logica della storia della salvezza. In Italia si tentò, negli anni Settanta, di proporre una collana di «teologia attualizzata»⁶². Prove e tentativi, appunto. D’altronde, in un tempo di pluralismo teologico, non sembra possibile – né auspicabile – pensare che un metodo teologico si imponga su altri, determinando un modello unico di fare teologia. Forse basta fissare qualche criterio per verificare se e quando una teologia è «pastorale» nel senso emerso dal lungo travaglio conciliare.

Il primo criterio è il rimando al Vaticano II come termine vincolante e dirimente per fare teologia oggi. Rimando che non si esaurisce nella discussione infinita sull’autorità del concilio, continuamente messa in discussione da chi lo ritiene responsabile di aver “tradito la Tradizione”: se il Vaticano II ha inteso raccogliere la sfida di Giovanni XXIII sul «modo di presentare il deposito rivelato», è su questo versante che bisogna stabilire il rapporto tra teologia e Vaticano II. Rapporto che non riguarda strettamente il metodo né i contenuti: in un caso e nell’altro il concilio potrà costituire un passaggio determinante, ma non decisivo, in quanto il *corpus* dei documenti conciliari non costituisce una sintesi dottrinale, né contiene un metodo teologico. Piuttosto è il concilio in quanto tale a essere modello, con il suo modo di coniugare dottrina e vita, deposito rivelato e situazioni storiche: e lo è sempre di più, con la *Gaudium et spes* come espressione di una capacità nuova di istruire e dirimere le questioni, nell’attenzione costante ai «segni dei tempi».

Il legame con il concilio fissa anche un secondo criterio: i pilastri su cui fondare la teologia sono gli stessi del Vaticano II, cioè le quattro costituzioni. In questa direzione

⁶¹ Cfr. J. FEINER-M. LÖHRER (a cura di), *Mysterium salutis. Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza*, Queriniana, Brescia 1967-1978 [originale tedesco, dal 1965].

⁶² Si tratta di un progetto editoriale dell’Editrice Marietti non pienamente riuscito, perché il tentativo di «attualizzare» si è risolto in molti casi in una eccessiva semplificazione delle proposte. Il primo volume è quello di A. BENI, *L’Eucaristia*, Marietti, Torino 1971; tra gli autori figurano anche S. DIANICH, *La Chiesa, mistero di comunione*, 1975; M. FLICK-Z. ALSZEGHY, *I primordi della salvezza*, 1979. Nella stessa direzione, con un altro rilievo, la «Nuova collana di Teologia Cattolica» della LEF, che ha pubblicato i suoi volumi, al pari di Marietti, negli anni Settanta del secolo scorso.

si è mosso, a ben vedere, il Sinodo straordinario a venti anni dal concilio: il titolo della *Relatio finalis – Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi*⁶³ – si riferisce al di là di ogni dubbio ai documenti principali del Vaticano II, articolandoli in un'unità dinamica. Chiarendo il fine per cui era stato convocato il sinodo – «la celebrazione, la verifica e la promozione del concilio Vaticano II» –, i padri sinodali affermano «di aver conseguito veramente questo frutto»; riconoscono che il concilio è stato celebrato «come grazia di Dio e dono dello Spirito santo, da cui sono venuti molti frutti per la Chiesa universale e per quelle particolari, come anche per gli uomini del nostro tempo» sostengono di aver verificato «che il concilio è una legittima e valida espressione e interpretazione del deposito della fede, come si trova nella Sacra Scrittura e nella Tradizione della Chiesa»; si propongono di «promuovere ulteriormente la conoscenza e l'applicazione del concilio, sia nella lettera che nello spirito»⁶⁴.

Su questi presupposti si fondava la proposta di programma del ciclo di Licenza dell'Istituto Teologico Leoniano, elaborata sotto la direzione di mons. Luig Vari. L'idea era quella di qualificare la Licenza in Ecclesiologia pastorale, valorizzando proprio quella caratterizzazione “pastorale” che fino a quel momento aveva costituito un *handicap* alla proposta dell'Istituto. La proposta consisteva nel ricollegare l'intero programma degli studi al Vaticano II come «concilio pastorale», caratterizzando il biennio di Licenza in modo organico a partire dalle quattro costituzioni conciliari. Intorno a questi documenti principali andavano ad articolarsi quattro grandi macroaree, alle quali ricollegare i singoli corsi, che potevano essere di carattere biblico, teologico, storico, canonistico, ma anche raccogliere la sfida delle scienze umane, in quel dialogo con il mondo che aveva costituito la ragione di un «concilio pastorale». In tal modo i quattro corsi principali, che portavano il titolo delle costituzioni conciliari, non dovevano ridursi a illustrarne i contenuti, ma ricercare come quei documenti fossero fonte di ispirazione e criterio di elaborazione per una teologia “pastorale”, nel senso inteso dal concilio. Forse sta qui il senso più profondo che si deve dare all'aggettivo “pastorale”, semmai si possa sottrarlo a quella deriva di significato – e di considerazione – che sta conoscendo da quando nel programma degli studi teologici ha fatto la sua comparsa la Teologia pastorale.

⁶³ SINODO DEI VESCOVI, *Relatio finalis «Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi»* (07.12.1985), in EV 9, 1179-1818.

⁶⁴ *Relatio finalis*, I, 2, in EV 9, 1780.

A modo di conclusione

Quanto sia praticabile una teologia “pastorale” così intesa è difficile dire. Non nel senso che sia problematico istruire un discorso in grado di cercare l’intelligenza della fede a partire non tanto dalla difesa della dottrina, ma dall’apertura e dal dialogo con l’uomo e con le sue domande di senso: questo in gran parte la teologia già lo intende e lo pratica. Piuttosto nel senso di eleggere il concilio Vaticano II a fonte di ispirazione per un teologare che sia voce della Chiesa, la quale in ascolto della Parola di Dio, approfondisca il mistero cristiano per la salvezza del mondo. Il sinodo straordinario del 1985, «a vent’anni dal concilio», indicando le luci e le ombre di una stagione post-conciliare, intuiva come le quattro costituzioni potessero offrirsi come la struttura portante di una sintesi formidabile in teologia.

Se un modello mi è consentito di indicare, non tanto sul piano dei contenuti ma del metodo, mi permetterei di richiamare qui un saggio che non ha ricevuto l’attenzione che meritava: mi riferisco al volume di Zoltan Alszegehly e Maurizio Flick, *Come si fa la teologia*⁶⁵. Non è possibile in questa sede neanche riassumere l’opera. Mi limito a dire come, dopo aver sottolineato la funzione ecclesiale della teologia come «scienza della fede», i due gesuiti indichino il punto di partenza della teologia nella vita stessa della Chiesa⁶⁶: non era quanto chiedeva Giovanni XXIII e il concilio ha provato ad attuare? A partire dall’oggi della Chiesa e dalle domande che sorgono dall’esperienza della comunità cristiana nascono le questioni, che portano non solo ad aprirsi alle nuove situazioni, ma anche a interrogare il passato e a cercare nella Tradizione le vie che la Chiesa ha già percorso per rispondere a situazioni simili. Il punto di arrivo di questa proposta metodologica è la sintesi, come compito della teologia, resa certo più difficile ma anche più stimolante dal contesto di pluralismo teologico, che richiede fedeltà al «deposito della Parola di Dio affidato alla Chiesa» (DV 10) in una costante disposizione al dialogo con l’uomo contemporaneo, destinatario oggi della parola di salvezza pronunciata una volta per sempre in Gesù Cristo, Verbo del Padre fatto carne per noi.

⁶⁵ M. FLICK-Z. ALSZEGHY, *Come si fa la teologia. Introduzione allo studio della teologia dogmatica*, Paoline, Alba 1974. Il primo saggio in cui si può misurare la svolta metodologica dei due professori della Pontificia Università Gregoriana di Roma è quello sull’antropologia teologica, di cui si possono considerare i pionieri, in quanto fusero in un unico volume i due manuali *De Deo creante e De gratia*: cfr. ID., *Fondamenti di un’antropologia teologica*, LEF, Firenze 1973, rispetto a ID., *Il creatore*, LEF, Firenze 1963; ID., *Il Vangelo della grazia*, LEF, Firenze 1967.

⁶⁶ Cfr. il capitolo 2: “Il punto di partenza della teologia”, diviso in due paragrafi: «Il soggetto: la vita comunitaria della Chiesa». «Il predicato: l’interpretazione della vita ecclesiale»: ID., *Come si fa la teologia*, 35-60.

Mi piace concludere con le considerazioni che i due grandi maestri introducono al momento di spiegare la relazione tra teologia e vita:

L'influsso del concetto ottocentesto della «scienza senza preconcetti» ha fatto talvolta dimenticare ai teologi l'aspetto esistenziale della loro stessa dottrina. Oggi l'accusa più frequente contro la teologia è proprio quella di essere astratta, alienata dalla vita, distaccata dall'esperienza cristiana e disinteressata per l'edificazione del Corpo di Cristo. Non sono rari di fatto i sacerdoti, i quali dichiarano di aver trovato nella teologia piuttosto un ostacolo che un aiuto per la loro vita spirituale, e affermano che il bagaglio di conoscenze acquistato attraverso i corsi istituzionali seminaristici o universitari, non ha alcuna utilità per il loro ministero sacerdotale. Questi apprezzamenti sono talmente diffusi che varie volte hanno provocato il tentativo di costruire, accanto alla teologia classica, un'altra teologia, destinata ad interpretare il kerigma cristiano come appello ad animare l'esistenza cristiana e comunitaria, tenendo conto delle situazioni dell'ora presente. Se dopo il Concilio la scissione della teologia in due scienze non esercita una attrattiva più forte, ciò è dovuto al fatto che si riconosce quanto profondamente l'unica teologia è legata alla santità e all'azione personale e comunitaria del suo soggetto.

In queste pagine, la nostra preoccupazione non è quella di giudicare il valore della teologia attuale (difendendola o condannandola), ma cerchiamo piuttosto di individuare quale sia la strada giusta per la teologia di domani⁶⁷.

⁶⁷ Id., *Come si fa la teologia*, 138-139.

ABSTRACT

Da un concilio “pastorale” a una teologia “pastorale”? Il titolo chiarisce l'intento del presente contributo: fissare lo statuto della teologia a partire dalla qualificazione del Vaticano II come «concilio pastorale». Dopo un'analisi dettagliata della formula e dei suoi sviluppi prima e durante il concilio, a partire dall'indizione del concilio fino alla promulgazione della costituzione pastorale Gaudium et spes, lo studio indica i principi e i criteri per sviluppare una teologia che sia “pastorale” nel senso inteso dal Vaticano II.

* * *

From a “pastoral” council to a “pastoral” theology? The title clarifies the intent of this contribution: to establish the statute of theology beginning from the qualification of Vatican II as a “pastoral council”. After a detailed analysis of the formula and its developments before and during the council, from the convoking of the council to the promulgation of the pastoral constitution Gaudium et spes, this study indicates the principles and criteria for developing a theology that it may be “pastoral” in the sense understood by Vatican II.

KEYWORDS

Concilio Vaticano II / Concilio pastorale / Pastoralità / Teologia / Teologia pastorale

Vatican Council II / Pastoral council / Pastoralism / Theology / Pastoral theology